

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

МИРОНЕНКО ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА,
кандидат филологических наук,
ФГБУН «Вологодский научный центр РАН».

MIRONENKO ELENA STANISLAVOVNA,
candidate of Philology,
Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences.

Цифровое образование – революционный метод передачи знаний. Цифровизация высшего образования – мировой тренд, который будет только нарастать вслед за ростом рынка образовательных услуг в целом и онлайн-образования в частности. Россия является драйвером развития этого рынка. На данный момент в мировой практике не существует успешной и доказавшей свою эффективность системы цифровизации высших учебных заведений. Цель статьи – проанализировать плюсы и минусы организации на современном этапе процесса высшего образования с использованием цифровых технологий. Гипотеза автора состоит в том, что в целом вузы готовы к дистанционной форме обучения. Есть как положительные стороны, так и проблемы в этих процессах, которые в свою очередь являются стимулом для улучшения образовательного процесса в условиях цифровизации. Помимо традиционных методов исследования (анализа, синтеза) автором использовались: онлайн-опрос студентов, интервью с преподавателями вузов.

Digital education is a revolutionary method of transferring knowledge. Digitalization of higher education is a global trend that will only grow following the growth of the educational services market in general and online education in particular. Russia is a driver for the development of this market. In world practice, there is no successful and proven system of digitalization of higher education institutions. The purpose of the article is to analyze the pros and cons of the organization at the present stage of the higher education process using digital technologies. The author's hypothesis is that, in general, universities are ready for distance learning. There are both positive sides and problems in these processes, which in turn are an incentive for improving the educational process in the context of digitalization. In addition to traditional research methods (analysis, synthesis), the author used: an online survey of students, interviews with university professors.

Ключевые слова: цифровизация, высшее образование, университет, вуз, цифровые компетенции, дистанционное обучение.

Key words: digitalization, higher education, university, higher education institution, digital competencies, distance learning.

Цифровое образование создает новые возможности для обучения. Происходит формирование цифровой среды по мере того, как преподаватели изменяют образовательную практику за счет использования широкого спектра инновационных стратегий обучения, применяя при этом индивидуальное обучение, новые модели сотрудничества. Более того, студенты должны быть не только внимательными потребителями цифрового контента, но

и совместно с преподавателями эффективными создателями цифрового образовательного пространства [4].

Сегодня, однако, 90% организаций испытывают нехватку ИТ-навыков у сотрудников. По оценкам Всемирного экономического форума, 65% детей, поступающих в школу, после ее окончания окажется занятыми в профессиях, которых сегодня не существует. Следовательно, одной из главных задач для сектора образования является необходимость подготовить компетентных молодых людей, которые смогут быстро адаптироваться в цифровом обществе по мере роста спроса на ИТ-навыки [2].

Современные цифровые технологии влияют на управление деятельностью организации [3]. Цифровая трансформация – это долгий процесс создания «цифровой организации», в которой большинство процессов выполняется без участия человека.

Особенности функционирования вуза в контексте цифровой трансформации заключаются в следующем: создание специальных подразделений, связанных с цифровыми технологиями в структуре управления учреждения; расширенные возможности использования мобильных цифровых устройств для доступа к электронным базам данных сотрудников вуза, студентов и преподавателей; использование цифровых ресурсов для выполнения, регулирования и контроля образовательной деятельности; повышение скорости взаимодействия участников образовательной деятельности в результате использования цифровых технологий; создание новых вариантов организационного и социального взаимодействия между персоналом организации и субъектами образовательного процесса; знание современных цифровых устройств и программного обеспечения, умение применять цифровые технологии в управлении. Данная практика становится обязательной компетенцией для всех участников образовательного процесса [9].

Многие университеты используют цифровые технологии более 10 лет, например, такие, как электронное расписание, электронная библиотечная система, электронные образовательные ресурсы (порталы). С одной стороны, это облегчает процесс взаимодействия между обучающимися и преподавателями [12]. Современные студенты как цифровые потребители образовательных услуг видят следующие преимущества использования цифровых технологий: возможность прослушивания лекций ведущих ученых и специалистов из других университетов, экономия времени на образование; обучение 24/7 в любой точке мира; получение самых актуальных знаний. По мнению обучающихся непрерывное обучение намного интереснее и позволяет получить конкурентоспособные навыки специалиста [13].

В то же время, по мнению ученых, использование дистанционных технологий не гарантирует высокой вовлеченности обучающихся в процесс обучения [6] и достижения высоких результатов [10]. Основные проблемы – это отсутствие цифровых компетенций, системные проблемы и повышенная нагрузка. Исследования, проведенные в Финляндии, показывают, что развитие технологий дистанционного обучения в университетах больше связано «с надеждой в развитие цифровые компетенции у современного поколения студентов» [5]. В то же время цифровые образовательные технологии не направлены на замену традиционных методов, а делают их применение более удобным и доступным. Традиционно используемые образовательные технологии ограничиваются мультимедийными презентациями, электронной почтой, поиском текстовых документов, видео [7].

При внедрении цифровых технологий в образовательный процесс могут возникнуть следующие проблемы:

- организационные;
- финансовые;
- личностно-компетентностные (отсутствие необходимых навыков и умений) [7].

Преподаватели университетов считаются движущей силой внедрения цифрового образования, следовательно, руководству вуза необходимо подумать о системе повышения цифровых компетенций всех участников образовательного процесса [8].

ЮНЕСКО составила краткий список возможных последствий дистанционного обучения. Это нарушение традиционного процесса обучения, неравный доступ к цифровым порталам, высокая экономичность издержек, социальная изоляция и другие [11].

В 2020 году в силу объективной глобальной проблемы – пандемии коронавируса COVID-19 – необходимость перехода обучения в онлайн-формат стало обязательным для каждого.

Цель, задачи и методы исследования

Гипотеза исследования состоит в том, что в целом университеты готовы к дистанционной форме обучения. Есть как положительные стороны, так и проблемы в этих процессах, которые являются стимулом для улучшения образовательного процесса в условиях цифровизации.

Задачи исследования: выявить положительные стороны и проблемы использования цифровых технологий в образовательной деятельности вузов.

Методы исследования: использовались традиционные методы научного исследования – анализ и синтез, обобщение, построение гипотезы, а также онлайн-опрос студентов, интервью с преподавателями вузов.

Объем выборки: 75 студентов. Среди них: бакалавры – 55 чел., магистранты – 20 чел. Дневная форма обучения – 64 чел., заочная форма обучения – 11 чел. В интервью приняли участие 10 преподавателей.

Во-первых, было определено, какие мессенджеры или сервисы используются преподавателями вузов в дистанционном образовании. Студенты и преподаватели назвали такие мессенджеры, как WhatsApp, Viber, Skype. Были названы сервисы Moodle, Edmodo, OnLineTestPad, Google Classroom, Zoom, Eduterra.Pro. Среди официальных сайтов были сайты университетов, используемые для размещения учебно-методических материалов. Есть также специальные порталы, предназначенные для дистанционного обучения. Занятия проводятся в форме вебинаров, онлайн-конференций и тестирования. Студенты выступают в роли виртуальных спикеров, проходят тесты и размещать свои работы на порталах.

Наиболее распространенные форматы лекций:

- запись курса (когда преподаватель читает лекцию в аудитории, которая оборудована фотоаппаратами, а после лекции запись загружается в LMS (Learning Management System));
- «живая» лекция, где студенты могут задавать вопросы преподавателю в чате или «вживую»;
- самостоятельное изучение материалов студентами без участия преподавателя.

Наиболее распространенные форматы семинаров:

- «живой» семинар, где преподаватель может организовать групповую работу, интерактивные обсуждения и др.;
- вопросы и ответы на странице курса в LMS;

Обучающиеся выделили следующие преимущества цифровизации высшего образования:

- экономия времени на поездку в вуз, возможность размещать работы на образовательном портале вуза (100%);
- экономия на распечатках документов (100%);
- общение с преподавателем в удобное время (92%);
- положительное отношение к использованию современных цифровых образовательных технологий (85%);
- возможность учиться в любой точке мира 24/7 (64%);

– возможность редактировать материал из любой точки мира 24/7 (при условии записи лекций) (55%).

Проблемы, с которыми столкнулись студенты при переходе на дистанционное обучение:

– чаще всего дистанционное обучение – это экран, на котором транслируется «голова» преподавателя;

– нет возможности обсуждать важные и сложные вопросы. Обратиться за помощью довольно сложно;

– отсутствие офлайн-консультаций с учителями по творческим заданиям;

– не у всех есть доступ к хорошему Интернету и компьютер, многие студенты совмещают учебу и работу;

– многим студентам приходится учиться с мобильных телефонов, где доступные функции отличаются от настольных компьютеров;

– не все студенты имеют доступ к платным программам, которые требуются для выполнения заданий. В то время как необходимое лицензионное программное обеспечение установлено на университетских компьютерах;

– многие студенты отмечают увеличение количества заданий и времени, проведенного за компьютером;

– занятия физической культурой проводятся либо в форме тестирования, или студенты записывают видео своих упражнений и отправляют их преподавателю;

– обучение становится самостоятельным процессом, студенты испытывают проблемы с пониманием материала;

– не все студенты имеют надлежащие условия дома для включения камеры;

– психологические барьеры для участия в онлайн-обсуждениях;

– отмечают снижение мотивации учиться дома.

Преподаватели также отмечают подобные проблемы:

– увеличение нагрузки на необходимые процессы: подготовка к занятиям, размещение и проверка заданий;

– отсутствие доступа к компьютеру, высокоскоростному Интернету и необходимому программному обеспечению;

– отсутствие реального общения.

Преподаватели отметили следующие «неожиданные» преимущества:

– посещаемость занятий студентами и производительность обучающихся увеличились;

– в режиме видеоконференцсвязи лучше услышать, что студенты говорят, даже если они говорят тихим голосом;

– многие студенты задают вопросы в чатах, в сети ВК, если что-то непонятно.

Результаты исследования

На основании исследования можно сделать следующие выводы.

1. Вузам, которые начали внедрять электронные информационно-образовательные сети ранее, удалось плавно перейти к использованию цифровых технологий при дистанционном обучении.

Преподаватели быстро освоили данные технологии и в своих новых ролях перешли от передачи знания к обучению на основе цифровой педагогики и использования информационно-образовательных сетей. Больше проблем возникло в тех университетах, где систематическая работа не проводилась или отсутствовала техническая и материальная база.

2. Вузам пришлось обучать и преподавателей, и студентов необходимым навыкам дистанционной работы: скачивание конспектов лекций, размещение всех материалов и общение в Интернете и т.д. Университетам пришлось проводить регулярные тренинги для преподавателей и студентов с целью повышения их цифровых компетенций.

Заключение

Основываясь на зарубежной научной литературе и данных исследования, можно сказать, что дистанционное образование – не главная педагогическая технология, но она расширяет и дополняет учебный процесс в классических университетах. Без реального взаимодействия на занятиях учебный процесс не будет эффективным и не даст хороших результатов в подготовке студентов. Необходимо постоянно повышать профессиональный уровень цифровых компетенций профессорско-преподавательского состава, тем более что студенты готовы использовать цифровые инструменты. Вузы должны учитывать возможность приобретения современной техники и высокоскоростного Интернета для решения системных задач. Очевидно, что полная реализация программ высшего образования в дистанционной форме невозможна [1, с. 93]. Эффективное применение цифровых технологий требует особых компетенций преподавателей, управленцев, студентов, а также простых и удобных технологических решений, особой организации образовательного процесса. В любом случае цифровизация образования должна стать не бременем, а облегчением работы преподавателя. Не так важны технологии (онлайн-курсы, геймификация, блокчейн, нейротехнологии и т.п.), применяемые в образовательном процессе, как мотивация обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ивановский Б.Г. Цифровизация высшего образования в Европе и России: преимущества и риски//Социальные новации и социальные науки. 2021. №1(3). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-vysshego-obrazovaniya-v-evrope-i-rossii-preimuschestva-i-riski>
2. Advantages and Disadvantages of Technology in Education, 2015. Available at: <https://navajocodetalkers.org/12-advantages-anddisadvantages-of-technology-in-education/>
3. Alexandrov T.V. Digitalization as a modern trend of development of management of production organizations. YurSU Gazette, Economics and Management Series.T.13. No. 32019. p. 137-144.
4. Himmelsbach V. 6 Pros & Cons of Technology in the Classroom in 2019. Available at: <https://tophat.com/blog/6-pros-cons-technologyclassroom/>
5. Jääskelä P., Häkkinen P., & Rasku-Puttonen H. Teacher beliefs regarding learning, pedagogy, and the use of technology in higher education. Journal of Research on Technology in Education. 49(3–4). 2017. p. 198–211. Available at: <https://doi.org/10.1080/15391523.2017.1343691>
6. Kirkwood A. E-learning: You don't always get what you hope for. Technology, Pedagogy and Education. 18(2). 2009. p. 107–121.
7. Marcelo C., & Yot-Dominguez C. From chalk to keyboard in higher education classrooms: Changes and coherence when integrating technological knowledge into pedagogical content knowledge. Journal of Further and Higher Education. 2018. p. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1429584>.
8. Pense S., & Hofhues S. Digitale Lerninfrastrukturen an Hochschulen. Systematisches Review zu den Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen mit Medien an deutschen Hochschulen, 2017. Available at: http://yourstudy.info/wpcontent/uploads/2018/01/Review_Pensel_Hofhues.pdf.
9. Popova O.I. Transformation of higher education in the conditions of the digital economy. Management Issues. 5(35). 2018. p. 158-160.
10. Tamim R. M., Bernard R. M., Borokhovski E., Abrami P. C., & Schmid R. F. What forty years of research says about the impact of technology on learning: A second-order meta-analysis and validation study. Review of Educational Research. 81(1). 2011. P. 4–28.
11. The consequences of the educational process of the pandemic COVID-19. UNESCO. Available at: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>
12. Tulchinsky G. L. Digital Transformation of Education: Challenges to Higher School//Philosophical Sciences. № 6. 2017. p. 121-136.
13. Zhadko E., Popova O., Gagarina N. University brand management in the conditions of education digitalization. 16-th International conference efficiency and responsibility in education, 2019. p.1737-1746.

© Мироненко Е.С., 2021.